

عقبات شراء الأدوات الكهربائية عبر الإنترنت وتأثيرها على نية الشراء

دراسة ميدانية على مستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق

**A barrier of online electrical appliances purchases and the effect of
it on purchase intention**

A field study on Internet users in Damascus

إعداد طالبة الدكتوراه: أريج الخطيب إشراف أ.الدكتور: علي الخضر

كلية الاقتصاد

جامعة دمشق

الملخص

- **هدف البحث:** الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على عقبات شراء الأدوات الكهربائية عبر الإنترنت ودراسة تأثيرها على نية شراء مستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق.
- **منهجية البحث:** اعتمدت الدراسة على الفلسفة الوضعية وبالتالي الأسلوب الاستنتاجي حيث تم استخدام أداة الاستبانة لجمع البيانات المطلوبة من المستجيبين.
- **الأساليب الإحصائية المستخدمة:** ألفا كرومباخ، صدق الاتساق الداخلي، الإحصاءات الوصفية، اختبار one sample –T- test، معامل الارتباط سبيرمان، تحليل الانحدار البسيط.
- **النتائج:** توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة معنوية لـ (عقبات الاستخدام- عقبات القيمة- عقبات المخاطر - عقبات التقاليد- عقبات الصورة) في نية الشراء.
- **الكلمات المفتاحية:** العقبات الوظيفية - العقبات النفسية - عقبات الاستخدام- عقبات القيمة- المخاطر- التقاليد- عقبات الصورة - نية الشراء.

❖ أولاً - الإطار المنهجي للبحث:

١-١- المقدمة (Introduction):

أتاحت شبكة الإنترنت للمستهلكين إمكانية الوصول العالمي إلى مجموعة غير محدودة من السلع والخدمات. وقد وفر التسوق عبر الإنترنت العديد من المزايا للعميل كالتسوق في أي زمان ومن أي مكان، ومن أجل ضمان نجاح هذه العملية يجب على المسوقين عبر الإنترنت فهم أسباب اختيار المستهلك للشراء عبر الإنترنت وكشف العوائق والعقبات التي يمكن أن يتعرض لها أثناء عملية الشراء عبره.

١-٢- مشكلة البحث (Research Problem):

في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ودول العالم أصبح الشراء عبر الإنترنت ضرورة ملحة وقد تزايد الطلب على الشراء الإلكتروني عالمياً حيث كشف مؤشر التسوق العالمي للربع الأول من عام ٢٠٢٠ والذي يتناول بيانات وأنشطة ما يزيد عن مليار متسوق حول العالم، عن تغيرات في سلوكيات الشراء حول العالم، وذلك تأثراً بانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وإقدام العملاء على شراء المنتجات خلال التزامهم بالبقاء في المنازل. وارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية: حيث سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية نمواً بمعدل 20% في الربع الأول من العام 2020 مقارنة بمعدل 12% في الفترة ذاتها من العام 2019 ومن المتوقع استمرار هذا التوجه للنمو مع تركيز الشركات أكثر على التجارة الإلكترونية (الحداد، الغواص، ٢٠٢٠، ٢١-٢١). وبالرغم من ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت في سوريا حيث بلغ عددهم في عام 2020 (7,609,286)^١ مستخدم لكن الشراء عبر الإنترنت يعد ظاهرة جديدة نسبياً، وبالتالي يمكن أن يشعر المستهلك بعدم الراحة والقلق أثناء القيام بها. كما أن الأدوات الكهربائية تعد غالبية الثمن وبالتالي يمكن للمستهلك التردد في شرائها عبر الإنترنت نتيجة خوفه من العقبات التي قد تواجهه أو عدم اعتياده على القيام بشرائها عبره. لذلك قامت الباحثة بتحديد عدد من العقبات التي من الممكن أن تعترض المتسوقين أثناء القيام بعملية الشراء والتي قد تؤثر على نية الشراء لديهم وبالتالي سلوك الشراء الفعلي ونتيجة لذلك صاغت مشكلة الدراسة بالأسئلة التالية:

ماهي عقبات شراء الأدوات الكهربائية عبر الإنترنت؟

هل تؤثر عقبات شراء الأدوات الكهربائية عبر الإنترنت على نية شراء مستخدم الإنترنت؟

ويتفرع عنه الاسئلة التالية:

١. هل تؤثر العقبات الوظيفية (عقبات الاستخدام - عقبات القيمة - المخاطر) على نية شراء مستخدم الإنترنت؟

^١ احصائيات عدد مستخدمي الإنترنت (internet world stats) (<https://www.internetworldstats.com/stats5.htm>)

٢. هل تؤثر العقبات النفسية (العادات والتقاليد - عقبات الصورة) على نية شراء مستخدم الانترنت؟

١-٣- أهمية البحث (Research Importance):

تتبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتطرق إليه. وتتجلى الأهمية العلمية والعملية للدراسة بالنقاط التالية:

➤ **الأهمية العلمية:** تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في دراسة تأثير عقبات الشراء عبر الانترنت على نية الشراء بالاعتماد على نموذج (Ram & Sheth, 1989) لمقاومة الابتكار حيث يعد التسوق عبر الانترنت مقارنةً مع قنوات البيع بالتجزئة التقليدية ابتكاراً (Rudolph, et.al, 57, 2004) ليتناسب مع البيئة الالكترونية والشراء من مواقع التسوق الالكترونية وذلك قد يساهم بزيادة الإثراء والتنوع للمعرفة النظرية ويزيد من الرصيد العلمي ويساعد في التطوير المعرفي في مجال التسويق الالكتروني المعاصر.

➤ **الأهمية العملية:** تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة بأنها ستساعد مواقع التسوق الالكترونية والشركات التي تقوم بالبيع عبرها على معرفة أهم العقبات التي قد أن تمنع العملاء من القيام بعملية الشراء عبر الانترنت وتقديم بعض الاقتراحات التي تساعد في الحد من هذه العقبات والتخلص منها.

١-٤- أهداف البحث (Research Objectives):

يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى دراسة تأثير عقبات شراء الأدوات الكهربائية على نية الشراء لمستخدمي الإنترنت. بالإضافة الى الأهداف الفرعية التالية:

١. التعرف على عقبات الشراء عبر الإنترنت. ٢. التعرف على العقبات الوظيفية وأنواعها.
٣. التعرف على العقبات النفسية وأنواعها. ٤. التعرف على مفهوم نية الشراء.

١-٥- منهجية البحث (Research Method):

تستند هذه الدراسة إلى نموذج (Ram & Sheth, 1989) لمقاومة الابتكار حيث يعد التسوق عبر الانترنت ابتكاراً (Rudolph, et.al, 57, 2004), (Sohail, 2014, 975). ويوفر هذا النموذج إطاراً مفيداً لفهم سلوك المشتري عبر الإنترنت في المواقف المعقدة والجديدة (Molesworth & Suortti, 2001, 165) حيث يبين النموذج أن عقبات الشراء تنقسم إلى عقبات وظيفية وعقبات نفسية. حيث تتعلق العقبات الوظيفية بثلاثة مجالات: أنماط استخدام المنتج وقيمه والمخاطر المرتبطة باستخدامه. وتنشأ العقبات النفسية من عاملين: التقاليد ومعايير العملاء، وصورة المنتج المدركة (Ram. & Sheth, 1989,7). لذلك سيتم تصميم هذه الدراسة بالاعتماد على الدراسات السابقة ومناقشتها وتكوين الفرضيات واختبارها للوصول إلى نتائج قابلة للتعميم وبذلك ستكون هذه الدراسة من النوع الكمي. وستكون الفلسفة المناسبة هي الفلسفة الوضعية.

وبالتالي ستعتمد الأسلوب الاستنتاجي. فسيتم دراسة الدراسات السابقة واستنتاج الفرضيات المناسبة للبحث منها ثم اختبارها لنفي هذه الفرضية أو إثباتها.

٦-١-٦ مجتمع وعينة البحث (Research Sample and Society):

سيتمثل مجتمع البحث بمستخدمي الانترنت ممن تتجاوز أعمارهم ١٨ سنة وسيتم تحديد مفردات العينة بالاعتماد على القانون التالي وفق القانون (القوسي، ٢٠١٧، ٨٢):

$$n = \frac{Z^2(1.96)^2 \times 0.5 \times (0.5 - 1)}{2(0.05)}$$

$$n = \frac{Z^2}{\chi^2} \times (f - 1)$$

ن = 0.25 × 1536.64 = 384.16 مفردة. تقرب
الكسر لأقرب رقم صحيح فيصبح حجم العينة = 385

حيث Z = القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معين وهي 1.96 عند مستوى ثقة 95%
خ: الخطأ المعياري المسوح به ويسوي 0.05 عند مستوى ثقة 95%
ف: هي درجة الاختلاف بين مفردات المجتمع الاحصائي وقيمتها دائما ثابتة 0.5

٧-١-٧ فرضيات البحث (Research Hypotheses):

➤ استناداً الى نظرية مقاومة الابتكار لـ (Ram & Sheth, 1989) تنقسم عقبات الشراء إلى نوعين النوع الأول هو العقبات الوظيفية التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع النوع الأول. هو عقبات الاستخدام التي تعد العائق الرئيسي أمام المستهلكين (Lian & Yen, 2014, 136) فيرى (Lawrence & Tar, 2010, 31) أن الافتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات العمل يعد من العوائق الواسعة الانتشار أمام التبنّي الفعال للتجارة الإلكترونية. كذلك ذكر (Sohail, 2014, 975) أن الوصول إلى الإنترنت يتطلب بعض المهارات التي تجعل التسوق عبر الإنترنت مقصوراً على أولئك الذين لديهم هذه المهارات (Sohail, 2014, 975). النوع الثاني هو عقبات القيمة حيث يرى العديد من الباحثين أنها الأكثر ذكراً أمام المستهلكين لتبني الابتكارات (Antiocho, & Kleijnen, 2010, 1703) فإذا كان الابتكار لا يقدم للمستخدم قيمة أعلى، فإن عقبات القيمة ستقلل من رغبة المستخدم في التغيير وقبول الابتكار (Lian & Yen, 2014, 136). أي إذا كان التسوق عبر الإنترنت لا يقدم أداءً قوياً بالنسبة للسعر مقارنة بمتاجر البيع بالتجزئة، فليس من المجدي أن يغير المستهلك طريقة التسوق التقليدية (Sohail, 2014, 975). النوع الثالث من العقبات الوظيفية هو عقبات المخاطر. فغالباً ما تتطوي الابتكارات على قدر معين من المخاطر. وكلما زادت المخاطر، كان معدل انتشار الابتكار أبطأ (Lian & Yen, 2014, 136). حيث تظهر المخاطر المدركة في التسوق عبر الإنترنت بشكل متكرر كعائق مهم للشراء عبر الإنترنت (Berggren & Wikström, 2018, 7) ويرى (Rudolph, et.al, 2004,58) أن

المخاطر المدركة تعد من العقبات الرئيسية التي تحول دون نمو التجارة الإلكترونية مما سبق
يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية الأولى:

H1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للعقبات الوظيفية في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت.
ويتفرع عنها الفرضيات التالية:

H1-1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لعقبات الاستخدام في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت

H1-2: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لعقبات القيمة في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت

H1-3: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لعقبات المخاطر في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت

➤ النوع الثاني لعقبات الشراء وفقاً لنظرية مقاومة الابتكار لـ (Ram & Sheth, 1989) هو

العقبات النفسية والتي تنقسم الى نوعين من العقبات العقبة الأولى عقبات التقاليد الي تنشأ
عادة بسبب التغيرات الثقافية التي يتم فرضها على المستهلك من خلال تبني الابتكار.

(Antioco, & Kleijnen, 2010, 1705). وقد ذكرت (الهطيل، ٢٠١٩، ١٥١) أن

العادات والتقاليد الشرائية الراسخة عند المستهلك تعد من أهم المعوقات الثقافية التي تؤثر في

اتجاه المستهلك نحو التسوق الإلكتروني. العقبة النفسية الثانية هي عقبات الصورة حيث تعد

الصورة عامل مؤثر للغاية، خاصة فيما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية وغالبًا ما يتم شراء هذه

الابتكارات لأنها تمنح المشتري وضعًا معينًا وبالتالي، يمكن أن تؤثر الصورة السلبية بشدة على

نوايا تبني المستهلكين لهذه المنتجات (Antioco, & Kleijnen, 2010, 1706) وقد وجد

(Lian, Liu, and Liu 2012) أن عقبات القيمة والصورة هي حواجز حاسمة تجعل

المستخدمين يرفضون التسوق عبر الإنترنت (Lian & Yen, 2014, 135). مما سبق يمكننا

صياغة الفرضية الرئيسية الثانية:

H2: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للعقبات النفسية في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت.

ويتفرع عنها الفرضيات التالية:

H2-1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لعقبات العادات في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت

H2-2: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لعقبات الصورة المدركة في نية الشراء لدى مستخدمي

الانترنت

١-٨- نموذج البحث :

١-٩- حدود البحث :

- الحدود المكانية: دمشق - الجمهورية العربية السورية
- الحدود الزمانية: عام ٢٠٢١
- الحدود البشرية: مستخدمي الانترنت في مدينة دمشق.

١-١٠- مصطلحات البحث:

- **مقاومة الابتكار:** هي المقاومة التي يبديها المستهلكون للابتكار اما لأنه من المحتمل أن يقدم تغيير في الوضع الحالي المرضي او لأنه يتعارض مع أساس معتقداتهم (Ram & Sheth, 1989, 6)
- **العقبات الوظيفية:** هي العقبات التي من المحتمل أن تظهر إذا لاحظ المستهلكين تغييرات كبيرة خلال تبني الابتكار (Rudolph,et.al, 2004,57)
- **العقبات النفسية:** هي العقبات التي تنشأ عندما تتسبب الابتكارات في تعارض المستهلكين مع معتقداتهم السابقة (Rudolph, et.al, 2004,58)
- **نية الشراء عبر الانترنت:** رغبة الفرد في المشاركة في الصفقات عبر الإنترنت (Yen Chi, et .al, 2014, 15)
- **مستخدم الانترنت:** مستخدمو الانترنت هم أشخاص يبلغون من العمر ١١ سنة فما فوق، والذين اتصلوا بالإنترنت خلال الشهر الأخير مهما يكن مكان اتصالهم: المنزل، مكان العمل، أو أماكن أخرى (مكتبة، من عند أصدقاء، مقاهي إنترنت) (فيو، ٢٠٠٨، ١٨).

❖ ثانياً - الدراسات السابقة (Literature Review):

➤ الدراسات العربية:

١. **دراسة (ديوب والخضر، ٢٠١٥):** بعنوان تأثير معوقات التسويق عبر الإنترنت على نية الشراء الإلكتروني دراسة ميدانية على طلاب الكليات في طرطوس. جرت الدراسة على عينة من طلاب كلية لاقتصاد الثانية في طرطوس وتوصلت الى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضعف الخبرة والوعي بالتسويق عبر الإنترنت والنية في الشراء الإلكتروني. وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين (البنية التحتية للإنترنت، المخاطر المتوقعة، عدم الثقة بالتسويق عبر الإنترنت، التشريعات والقوانين) وبين النية في الشراء الإلكتروني.
٢. **دراسة (الشورة وآخرون، ٢٠١٠):** بعنوان اقتصاديات التسوق الإلكتروني باستخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) المحفزات والمعوقات أمام المستهلك الأردني. جرت الدراسة على عينة من المستهلكين اللذين يستخدمون الانترنت وتوصلت الى أن توجه المستهلك الأردني للتسوق عبر

الانترنت ما يزال ضعيفاً وان السبب يعود إلى ارتفاع تكلفة الاشتراك بالإنترنت وعدم الثقة بها كوسيلة تسوق.

٣. **دراسة (الجاف وآخرون، ٢٠١٨):** بعنوان مشاكل وتحديات استخدام التسوق الإلكتروني دراسة استطلاعية لآراء عينة من الكوادر التدريسية في الجامعات الاهلية في محافظة أربيل. جرت الدراسة على عينة من الكوادر التدريسية في الجامعات الاهلية في محافظة أربيل في اقليم كوردستان العراق وقد توصلت الى ان اهم المعوقات التي تواجه الكوادر التدريسية عند تسوقهم الكترونياً هي العوائق الذاتية التي تتعلق بعدم وجود وعي للتسوق الالكتروني. والخوف من تأخير وصول السلعة المشتراة من الانترنت. وضعف الثقة في التسوق عبر الانترنت. الخوف من التعرض للنصب والاحتيال، والافتقار إلى نظام دفع (فيزا كارت).

➤ الدراسات الأجنبية:

١. **دراسة (Molesworth & Suortti, 2001)** بعنوان شراء السيارات عبر الإنترنت: تبني الويب للمشاركة العالية والمشتريات عالية التكلفة (The adoption: Buying cars online) high-cost purchases, of the Web for high involvement) جرت الدراسة على عينة من مستخدمي الإنترنت وأصحاب السيارات في جنوب إنجلترا وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود مقاومة لاعتماد شراء السيارات عبر الإنترنت بشكل عام.

٢. **دراسة (Rudolph, et.al, 2004):** بعنوان عقبات التسوق عبر الانترنت في سويسرا (Barriers to Online Shopping in Switzerland) جرت الدراسة على عينة من المشترين وغير المشترين في سويسرا وتوصلت الى وجود أربع عقبات أمام التسوق عبر الإنترنت هي (العقبات الرقمية - عقبات الأمان- عقبات القناة عبر الانترنت - عقبات الخبرة والوصول) وأن العقبات الرقمية والأمان هي العقبات الرئيسية للشراء عبر الإنترنت.

٣. **دراسة (Lian & Yen, 2014):** بعنوان دوافع وعقبات تسوق كبار السن عبر الإنترنت: اختلافات العمر والجنس (Online shopping drivers and barriers for older adults: Age and gender differences) جرت الدراسة على عينة من كبار السن في مدينة تايوان في الصين وتوصلت الى أن العوامل الرئيسية التي تدفع كبار السن نحو التسوق عبر الإنترنت هي توقعات الأداء والتأثير الاجتماعي وأن العقبات الرئيسية التي قد تمنعهم من التسوق عبر الإنترنت هي القيمة والمخاطر والتقاليد.

٤. **دراسة (Berggren & Wikström, 2018):** بعنوان عقبات الإنترنت: استكشاف مقاومة المستهلكين للبقالة الإلكترونية (Barriers Online: Exploring Consumers' Resistance to E-groceries) جرت الدراسة على عينة من المتسوقين الإلكترونيين ذوي الخبرة الذين لم يتبنوا خدمات البقالة الإلكترونية بعد في السويد وتوصلت الى ان هناك أربعة

عقبات أمام العملاء المحتملين لتبني خدمات البقالة الإلكترونية وهي مخاطر أداء المنتج وعدم الثقة تجاه البائعين عبر الإنترنت والتسليم والاسترجاع.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها ستقوم بدراسة العلاقة بين عقبات الشراء عبر الإنترنت ونية شراء الأدوات الكهربائية بينما تناولت دراسة (Molesworth & Suortti, 2001) شراء السيارات عبر الإنترنت وتناولت دراسة (Berggren & Wikström, 2018) البقالة الإلكترونية. وقد طبقت الدراسة الحالية على عينة من مستخدمي الإنترنت الذين تجاوزت أعمارهم ١٨ عاماً المشتريين وغير المشتريين. بينما طبقت دراسة (Lian & Yen, 2014) على عينة من كبار السن، وطبقت دراسة (ديوب والخضر، ٢٠١٥) على عينة من الطلاب، أما دراسة (الجاف وآخرون، ٢٠١٨) فقد طبقت على عينة من الكوادر التدريسية. كمان أن الدراسة الحالية ستختلف عن الدراسات السابقة بالحدود الزمانية والمكانية فستطبق في الجمهورية العربية السورية في عام ٢٠٢١.

❖ ثالثاً - الإطار النظري للبحث:

٣-١- عقبات الشراء عبر الإنترنت:

تمت دراسة العديد من العقبات منذ ظهور التجارة الإلكترونية، وبالتالي فقد كانت موضع اهتمام الممارسين وكيفية التغلب عليها (Berggren, & Wikström, 2018, 13). ويوضح الجدول رقم (١) عقبات التسوق و الشراء عبر الإنترنت وفقاً لرأي بعض الباحثين:

الجدول رقم (١) عقبات التسوق والشراء عبر الإنترنت

النونو، ٢٠٠٧	Rudolph, et.al, 2004	Molesworth & Suortti, 2001
<ol style="list-style-type: none"> ١. ضعف استخدام الإنترنت في التسوق ٢. افتقار المستهلكين إلى الخبرة لمثل هذا النوع من التسوق. ٣. ضعف الثقة في التسوق عبر الإنترنت. ٤. رغبة المستهلكين في ملامسة المنتجات وتحصنها قبل شرائها. ٥. الإفتقاد إلى المتعة أثناء القيام بالتسوق عبر الإنترنت. ٦. قلة عدد مواقع التسوق العربية. 	<ol style="list-style-type: none"> ١. العقبات الرقمية. تقابل عقبات القيمة في نموذج (Ram & Sheth, 1989) ٢. عقبات الأمان. تقابل عقبات المخاطر في نموذج (Ram & Sheth, 1989) ٣. عقبات القناة عبر الإنترنت. تقابل عقبات الصورة في نموذج (Ram & Sheth, 1989) ٤. عقبات الخبرة/ الوصول تقابل عقبات الاستخدام في نموذج (Ram & Sheth, 1989) 	<ol style="list-style-type: none"> ١. <u>العقبات الوظيفية</u> وتتضمن: <ul style="list-style-type: none"> - عقبات الاستخدام - عقبات القيمة - المخاطر ٢. <u>العقبات النفسية</u> وتتضمن: <ul style="list-style-type: none"> - العادات والتقاليد والمعايير - الصورة المدركة
Lawrence & Tar, 2010		الشورة وآخرون، ٢٠١٠
<ol style="list-style-type: none"> ١. عقبات البنية التحتية (العقبات التقنية - الاتصالات - تكلفة الوصول المرتفعة - الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر) ٢. العقبات الاجتماعية والثقافية (الثقة بالصفقات -التسوق باعتباره مكان اجتماعي-محدودية الاتصال الشخصي-اللغة/المحتوى) ٣. العقبات الاجتماعية والاقتصادية (الحالة الاقتصادية -النظام التعليمي - نظام الدفع- اللوجستيات (سرعة التسليم والتقييد بالمواعيد)) ٤. العقبات السياسية والحكومية 		<ol style="list-style-type: none"> ١. صعوبة استخدام الإنترنت. ٢. ارتفاع تكاليف خدمة الإنترنت. ٣. انعدام الثقة بوسيلة الإنترنت. ٤. انعدام الثقة بالبائع عبر الإنترنت. ٥. تفضيل متعة التسوق التقليدي

سلیمان، ٢٠١٥	Lian & Yen, 2014	Sohail, 2014	Bashir, 2013
١. العقبات الثقافية.	١. عقبات الاستخدام	١. فقدان متعة التسوق.	١. سلامة الدفع
٢. العقبات التقنية.	٢. عقبات القيمة	٢. مسائل الخصوصية والأمان.	٢. انخفاض مستوى الثقة بالمواقع الإلكترونية
٣. الأمان والخصوصية.	٣. عقبات المخاطر	٣. الحاجة إلى جهاز كمبيوتر والوصول إلى الإنترنت.	٣. ارتفاع تكلفة الشحن
٤. تحديات اجتماعية.	٤. عقبات التقاليد	٤. مخاطر المنتج.	٤. ضريبة القيمة المضافة / الرسوم الجمركية
٥. القوانين والتشريعات	٥. عقبات الصورة	٥. وجود العديد من الخيارات.	٥. سياسة الاسترداد ومطالبات الضمان
		٦. عقبات الابتكار ويتضمن: العقبات الوظيفية (عقبات الاستخدام - عقبات القيمة - عقبات المخاطر) - العقبات النفسية (عقبات التقاليد - عقبات الصورة)	٦. التسليم بطيء جداً
			٧. عدم امتلاك بطاقة ائتمان
Berggren & Wikström, 2018	الحاف وآخرون، ٢٠١٨	ديوب والخضر، ٢٠١٥	
١. المخاطر المدركة (مخاطر الدفع - مخاطر الخصوصية - مخاطر أداء المنتج).	١. عدم وجود وعي لدى المستهلك للتسوق الإلكتروني.	١. البنية التحتية للإنترنت.	
٢. الثقة (trust) (عدم الثقة بالبايعين عبر الإنترنت - عدم الثقة في التسوق عبر الإنترنت).	٢. الخوف من تأخير وصول السلعة المشتراة من الإنترنت.	٢. المخاطر المتوقعة.	
٣. الإخلاص/ الوفاء.	٣. ضعف الثقة في التسوق عبر الإنترنت.	٣. ضعف الخبرة والوعي في التسويق عبر الإنترنت.	
٤. الاتصال الشخصي (موظفي المبيعات - المكون الاجتماعي)	٤. الخوف من التعرض للنصب والاحتيال.	٤. عدم الثقة في المتاجر الإلكترونية.	
٥. الأزعاج (التوصيل - الأراجاع).	٥. الافتقار إلى نظام دفع.	٥. غياب التشريعات والقوانين التي تنظم التسويق عبر الإنترنت.	
الهليل، ٢٠١٩	Jain & Kulhar, 2019		
١. وجود بعض العادات والتقاليد الشرائية الراسخة عند المستهلك النهائي.	١. المخاطر المدركة: (المخاطرة المالية - مخاطر أمن الخصوصية).		
٢. انخفاض عدد المواقع العربية الناجحة التي تستخدم التسويق الإلكتروني.	٢. الأزعاج/ عدم الراحة.		
٣. عامل اللغة عند التسوق من المواقع الأجنبية.	٣. العقبات المتعلقة بخصائص المستهلكين: (الخصائص الديموغرافية (العمر - الجنس - الدخل - التعليم) - الخصائص الشخصية (الخبرة والمعرفة - الثقة)		
٤. عدم وجود أمان وانعدام الثقة في الإنترنت.	٤. العقبات المرتبطة بقناة التسوق (الإنترنت): (جودة الموقع - جودة وسرعة الشبكة - جودة المعلومات - المعلومات الفائضة - نقص التفاعل الاجتماعي)		
٥. بطء شبكة الإنترنت في معظم الأوقات.	٥. العقبات المتعلقة بفئة المنتج: (نوع المنتج - السعر - جودة المنتج - المعلومات الدقيقة - النظر واللمس - اللون - المعلومات - الحجم - الملائمة والراحة - الجودة).		
٦. عدم وجود كل احتياجات الأسرة عبر الإنترنت.	٦. العقبات المتعلقة بالخدمة: (العقبات المتعلقة بالتسليم (وقت التسليم - تكلفة التسليم) - العقبات المتعلقة بخدمات ما بعد الشراء (سياسات الإرجاع - خدمات ما بعد البيع))		
٧. سوء الخدمات التي تقدمها المواقع الخاصة بالتسوق الإلكتروني.			
٨. ضعف مهارة استخدام الإنترنت في مجال التسوق.			
٩. إجراءات التسوق عبر الإنترنت معقدة.			
١٠. ارتفاع أسعار السلع المعروضة عبر الإنترنت وانخفاض جودتها.			
١١. ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر وتكلفة الإنترنت بالمقارنة بدخل المستهلك.			

📌 المصدر: اعداد الباحثة

وستتناول الدراسة العقبات وفق نموذج (Ram & Sheth, 1989) والتي تتكون من : العقبات الوظيفية والعقبات النفسية.

أولاً: العقبات الوظيفية (Functional Barriers):

من المحتمل أن تظهر العقبات الوظيفية إذا لاحظ المستهلكون تغييرات كبيرة خلال تبني الابتكار. وتتسأ مثل هذه العقبات في بيئة التسوق عبر الإنترنت نتيجةً للاختلافات الكبيرة المرتبطة بهذه القناة مقارنة بالتسوق في المتجر (Rudolph, et. al, 2004, 57) وتتضمن:

١. عقبات الاستخدام (Usage Barriers):

يواجه المستهلكون عادةً عقبات الاستخدام عندما يتعارض الابتكار مع أنماط الاستخدام الحالية (Antiooco, & Kleijnen, 2010, 1702). وتظهر إذا كان من المتوقع حدوث تغيير جوهري في عادات شراء المستهلكين (Sohail, 2014, 975). وترتبط عقبات الاستخدام في سياق تكنولوجيا المعلومات ارتباطاً وثيقاً بمستوى تعقيد الابتكار وسهولة استخدامه. (Lian & Yen, 2014, 136) يحتاج المشترون عبر الإنترنت إلى امتلاك المهارات والمعرفة اللازمة للتنقل عبر الإنترنت وإتقان عملية التسوق عبر الإنترنت (Rudolph, et.al, 2004, 58)

٢. عقبات القيمة (Value Barriers):

تشير عقبات القيمة إلى القيمة التي يدركها المستهلكون من تجربة التسوق عبر الإنترنت (Sohail, 2014, 975) ومن الأمثلة على عقبات القيمة التي يمكن أن يواجهها المستهلك أثناء عملية الشراء عبر الإنترنت أنه لا يستطيع رؤية البضائع ولمسها شخصياً لإصدار أحكام حول الجودة والقيمة المقدمة - فقدان التفاعل مع موظفي المبيعات - صعوبة جمع معلومات كافية للوصول إلى قرار الاختيار - التوصيل إلى المنازل، والذي يمكن أن يؤدي إلى تأخير زمني بين طلب الشراء وتسليمه (Rudolph, et.al, 2004, 58)

٣. عقبات المخاطر (Risk Barriers):

يمثل عنصر المخاطرة في أبسط صورته الخوف من اتخاذ قرار شراء سيئ أو غير مناسب ((Doolin et al., 2005) ، ويمكن تعريفه على أنه الخسارة التي يتم تكبدها عندما لا تعمل علامة تجارية أو منتج على النحو المتوقع. (Forsythe & Shi, 2003) (Berggren & Wikström, 2018, 8) يتم التعبير عن مخاطر التسوق عبر الإنترنت التي يتصورها المستهلكون من خلال مخاوف مختلفة : الخوف من الاحتيال على بطاقات الائتمان، وعدم الرغبة في تقديم المعلومات الشخصية ، وعدم توفر عروض المنتجات على الفور ، وعدم وجود تفاعل بشري ، وعدم وجود دليل على المعاملات عبر الإنترنت، الخوف من خلل في توصيل البضائع إلى المنزل، وكذلك الصعوبات المتصورة في إعادة البضائع التي لا تؤدي أو لا تتوافق مع المواصفات (Rudolph, et.al, 2004,58)

ثانياً: العقبات النفسية (Psychological Barriers):

تظهر العقبات النفسية عندما يدرك المستهلكون وجود تضارب بين الابتكار والمعتقدات السابقة. هناك نوعان من العقبات النفسية (Sohail, 2014, 976) وتتضمن:

١. عقبات العادات والتقاليد (Tradition Barriers):

تشير عقبات التقاليد إلى التغييرات التي يسببها الابتكار في الروتين اليومي. كلما كان الروتين أكثر أهمية كلما ازادت عقبات التقاليد (Sohail, 2014, 976). وتتجم هذه العقبات عن التغييرات الثقافية التي يمر بها المستهلكون عند مشاركتهم في التسوق عبر الإنترنت، مما يتطلب منهم الابتعاد عن التقاليد الراسخة (Rudolph, et.al, 2004, 58). من العقبات التي قد تخفض إقبال المستهلك نحو التسوق الإلكتروني تعود المستهلكين علي معاينة السلعة قبل شرائها- الرغبة في التعامل مع البائع بشكل مباشر أو وجها لوجه- غياب العلاقة المباشرة بين البائع والمشتري لوجود الوسيط الإلكتروني (الكمبيوتر) استخدام الأدوات المالية كبطاقات الائتمان بدلاً من النقود التقليدية. (الهليل، ٢٠١٩، ١٤١)

٢. عقبات الصورة المدركة (Image Barriers):

إن عقبات الصورة هي مشكلة إدراكية تنشأ من التفكير النمطي ونقص المعلومات (Antiooco, & Kleijnen, 2010, 1706) حيث تظهر هذه العقبات عندما يكون لدى المستخدم انطباع وفكرة سلبية عن البلد الأصلي أو العلامة التجارية أو الصناعة أو الآثار الجانبية للابتكار (Lian & Yen, 2014, 135) وعندما يعتبر المستهلكون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت صعبة الاستخدام (Sohail, 2014, 97) تتمثل عقبات الصورة الشائعة بين المستهلكين فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت في أن العملية معقدة، وتستغرق وقتاً طويلاً، وأن خدمة التوصيل إلى المنازل ضعيفة، وأنه من الصعب إعادة البضائع. (Rudolph, et.al, 2004, 58)

٢-٣- نية الشراء عبر الانترنت (online purchase intention):

يتم وصف نية الشراء على أنها قرار المستخدم بشراء منتجات أو خدمات باستخدام منصات التجارة الإلكترونية، وتعتبر مؤشراً بالغ الأهمية على تبني المستخدم لتكنولوجيا المعلومات في أنظمة التجارة الإلكترونية (Abumalloh, 2018, 388) وقد عرفها (El-Ansary & Roushdy, 2013) بأنها رغبة المستهلكين في إجراء عملية شراء فعلية من خلال متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. ويرى (Iqbal, Rahman & Hunjra, 2012) أنها تشير إلى رغبة العملاء بتبني الإنترنت من أجل الشراء الفعلي أو مقارنة عروض الأسعار لمختلف تجار التجزئة عبر الإنترنت ويمكن استخدام نية الشراء عبر الإنترنت للتنبؤ بسلوك الشراء الفعلي (Yen Chi, et .al, 2014, 15).

٣-٣- العلاقة بين عقبات التسوق عبر الانترنت ونية الشراء:

يعد التوافق مع عادات المستخدم السابقة عاملاً حاسماً يؤثر على قبول الابتكار. فإذا كانت خدمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة معقدة للغاية، فسيقاوم المستخدمون استخدامها. لذلك سيؤثر حاجز الاستخدام سلباً على النية في التسوق عبر الإنترنت (Lian & Yen, 2014, 136) كما أن قلة

الخبرة والوعي يساهم في عدم اتجاه المستهلكين إلى استخدام التسويق عبر الإنترنت. (ديوب والخضر، ٢٠١٥، ٥٧٨). ويشير (Cruz et al. 2010) إلى أنه إذا لم يتمكن أي ابتكار من تقديم خدمة وقيمة أفضل، فسيعتبر المستخدمون أي تغيير في عاداتهم مضيعة له وبالتالي يرفضون تبني الابتكار لذلك، من المحتمل أن تؤثر عقبات القيمة سلباً على نوايا التسوق عبر الإنترنت (Lian & Yen, 2014). كما تقلل المخاطر المدركة من رغبة العملاء في شراء البضائع عبر الإنترنت (Jain & Kulhar, 2019, 35). فيميل مستخدمو الإنترنت الذين يشترون أو لا يشترون على حد سواء إلى إدراك المخاطر في التسوق عبر الإنترنت استناداً إلى عدم الثقة في قنوات التسوق عبر الإنترنت (Rudolph, et.al, 2004,58). كما أن وجود بعض العادات والتقاليد الشرائية الراسخة عند المستهلك النهائي قد يخفض من إقباله نحو التسوق الإلكتروني (الهطيل، ٢٠١٩، ١٥١). وأيضاً قد تؤثر انطباعات المستخدمين السابقة عن أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في نواياهم للتسوق عبر الإنترنت. لذلك فمن المحتمل أن تؤثر عقبات الصورة سلباً على نية التسوق عبر الإنترنت (Lian & Yen, 2014, 136)

❖ رابعاً – الدراسة الميدانية:

أولاً: أداة الدراسة:

تم استخدام الاستبانة وتتكون من:

١. المعلومات العامة والتي تتناول السؤال عن (الجنس، العمر، التحصيل العلمي، عدد ساعات استخدام الانترنت)
٢. اسئلة الاستبانة التي تضمن الأسئلة عن المتغير المستقل وهو (عقبات الشراء) حيث تم الاعتماد على مقياس دراسة (Moorthy, et.al, 2017) ودراسة (Lian & Yen, 2014) ودراسة (Rudolph, et.al, 2004) واسئلة عن المتغير التابع وهو (نية الشراء) وتم الاعتماد على مقياس دراسة (Rahman, et.al, 2018) ودراسة (Lee et al 2016)

الجدول رقم (٢) محاور الاستبانة

عدد العبارات	المحور الفرعي	المحور الرئيسي
4	عقبات الاستخدام	العقبات الوظيفية
5	عقبات القيمة	
5	عقبات المخاطر	
4	عقبات التقاليد	العقبات النفسية
4	عقبات الصورة	
5	-	نية الشراء

- المصدر: من إعداد الباحثة

٣. سؤال: ماهي العقبات التي تعتقد/تعتقدين أنها قد تمنعك من شراء الأدوات الكهربائية عبر الانترنت؟

ثانياً: الدراسة الاستكشافية للتأكد من صلاحية أداة الدراسة:

للتأكد من صلاحية أدوات الدراسة قامت الباحثة بتوزيع الاستبانة على عينة استطلاعية عددها ٣٠ مفردة وقامت بتحليل البيانات وإجراء اختبار ألفا كرومباخ لاختبار ثبات الاستبانة وحساب الاتساق الداخلي من أجل اختبار الصدق باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS Version 26.

الجدول رقم (٣) نتائج ألفا كرومباخ

المحور	عدد العبارات	قيمة ألفا كرومباخ
عقبات الاستخدام	4	0.77
عقبات القيمة	5	0.63
عقبات المخاطر	5	0.77
عقبات التقاليد	4	0.81
عقبات الصورة	4	0.87
نية الشراء	5	0.90

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نجد أن قيمة معامل ألفا كرومباخ لجميع المحاور فوق ٠.٦٠٪. مما يدل على أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

الجدول رقم (٤) نتائج صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة

المحور	السؤال	قيمة الارتباط Spearman	المعنوية	النتيجة
المحور الأول (عقبات الاستخدام)	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت عملية صعبة.	0.751**	0	دال إحصائياً
	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت غير مريح.	0.761**	0	دال إحصائياً
	اعتقد أن خدمات شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت بطيئة.	0.697**	0	دال إحصائياً
	اعتقد أن عملية شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت غير واضحة.	0.848**	0	دال إحصائياً
المحور الثاني (عقبات القيمة)	انا غير قادر على الحكم على جودة المنتجات (الأدوات الكهربائية) عند الشراء عبر الإنترنت.	0.559**	0.001	دال إحصائياً
	لا يوفر الإنترنت المعلومات الكافية لاتخاذ قرار شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.766**	0	دال إحصائياً
	لا يوجد تفاعل مباشر مع موظفي المبيعات عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.440*	0.015	دال إحصائياً
	شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت أمر غير اقتصادي.	0.636**	0	دال إحصائياً
المحور الثالث (عقبات المخاطر)	لا يعد شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت بديلاً جيداً عن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) من المتاجر التقليدية.	0.737**	0	دال إحصائياً
	لا أرغب بإدخال بيانات بطاقة الائتمان عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.780**	0	دال إحصائياً
	أخاف أن تتعرض معلوماتي الشخصية للكشف عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.679**	0	دال إحصائياً
	لا أتق بشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.437*	0.016	دال إحصائياً
المحور الرابع (عقبات التقاليد)	أخاف ان أقوم بإدخال معلومات خاطئة أثناء شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.777*	0	دال إحصائياً
	أخاف من فرض رسوم غير معقولة أو احتيالية في حالة شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.711*	0	دال إحصائياً
	لا امتلك الصبر للقيام بعملية شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.707**	0	دال إحصائياً
	أفضل أشكال المدفوعات المادية (النقود) على المدفوعات الالكترونية (بطاقات الائتمان).	0.702**	0	دال إحصائياً
المحور الخامس (عقبات الصورة)	أفضل التعامل وجهاً لوجه مع البائع عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية).	0.833**	0	دال إحصائياً
	لا أفضل شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) من خلال الأجهزة الالكترونية (كومبيوتر/ موبايل).	0.869**	0	دال إحصائياً
	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) من المتجر التقليدي أسرع من شراؤها عبر الإنترنت.	0.872**	0	دال إحصائياً
	لا أحب شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.916**	0	دال إحصائياً
المحور السادس (نية الشراء عبر الإنترنت)	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت عملية معقدة.	0.918**	0	دال إحصائياً
	اعتقد أنه من الصعب إعادة المنتجات (الأدوات الكهربائية) عند شراؤها عبر الإنترنت.	0.721**	0	دال إحصائياً
	أعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت سيكون فكرة جيدة.	0.798**	0	دال إحصائياً
	هناك احتمال بأنني سأشتري المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت في المستقبل القريب.	0.936**	0	دال إحصائياً
المحور السابع (نية الشراء عبر الإنترنت)	أود أن أوصي أصدقائي بشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت.	0.809**	0	دال إحصائياً
	إذا أتاحت لي الفرصة، انوي استخدام موقع البائعين على الإنترنت لشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية).	0.773**	0	دال إحصائياً

أنوي شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال العامين القادمين.	0.882**	0	دال إحصائياً
--	---------	---	--------------

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

نلاحظ من الجدول السابق أن معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات المحاور والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائياً. وبذلك يعتبر المحور صادقاً في قياس ما وضع لقياسه.

ثالثاً: وصف العينة:

قامت الباحثة بتوزيع 385 استبانة على مستخدمي الإنترنت في مدينة دمشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان عدد الاستبيانات المستردة والصالحة للتحليل 203 استبانة. بنسبة استجابة وقدرها حوالي (52.73%) وهي نسبة مقبولة. وتعزو الباحثة انخفاض نسبة الاستجابة إلى عدم الاهتمام بموضوع البحث حيث يعدّ الشراء عبر الإنترنت من العادات الحديثة وغير المقبولة للعديد من الأشخاص في سورية كما لعب سوء الاتصال بالإنترنت عند المبحوثين دوراً في عدم القدرة على الإجابة. وكان توزيع العينة كالتالي:

الجدول رقم (٥) وصف عينة الدراسة

النسبة المئوية	التكرار	المتغير	
4.4%	9	أقل من ساعة	عدد ساعات استخدام الإنترنت
4.9%	10	ساعة	
14.8%	30	ساعتان	
23.6%	48	٣ ساعات	
14.8%	30	٤ ساعات	
37.4%	76	أكثر من ٤ ساعات	
100%	203	المجموع	

النسبة المئوية	التكرار	المتغير	
4.9%	10	تعليم أساسي	المؤهل العلمي
9.9%	20	تعليم ثانوي	
19.2%	39	معهد متوسط	
43.3%	88	إجازة جامعية	
22.7%	46	دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه)	
100%	203	المجموع	

النسبة المئوية	التكرار	المتغير	
26.1%	53	ذكر	الجنس
73.9%	150	أنثى	
100%	203	المجموع	
17.7%	36	25-18	العمر
35.5%	72	35-26	
28.6%	58	45-36	
9.9%	20	46-55	
8.4%	17	فوق 55	
100%	203	المجموع	

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

يبين الجدول السابق أن نسبة الذكور من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 26.1% وهي أقل من نسبة الإناث التي بلغت 73.9%. كما أن نسبة الفئة العمرية الأكبر من عينة الدراسة هي (26-35) بنسبة 35.5% يليها فئة (36-45) بنسبة 28.6% أي أن فئة الشباب الأكثر تجاوباً. وأن النسبة الأكبر من أفراد عينة الدراسة من حملة الإجازة الجامعية بنسبة 43.3% وأن 37.4% من أفراد عينة الدراسة يقضون أكثر من 4 ساعات في اليوم باستخدام الإنترنت.

رابعاً: الدراسة التحليلية :

تم تطبيق اختبار One-sample t-test لمعرفة مدى موافقة أو عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على العبارات التي تضمنتها محاور الاستبانة. ويشترط تطبيق هذا الاختبار أن يتبع توزيع المتغير التوزيع الطبيعي، ويستعاض عن هذا الشرط بزيادة حجم العينة إلى أكثر من ٣٠ مفردة. وبما أن

عينة الدراسة الحالية (203) فيمكننا استخدامه. حيث يقوم هذا الاختبار بدراسة الفارق بين متوسط الإجابة عن كل عبارة بالمقارنة مع قيمة افتراضية يمكننا اختيارها. والقيمة المختارة هنا هي (3.4) وهي القيمة الحيادية في مقياس ليكرت الخماسي. فإذا بين الاختبار وجود فارق دال إحصائياً، وكان المتوسط أكبر من 3.4 يمكننا القول بأن مجمل أفراد عينة الدراسة يتجهون للموافقة على العبارة موضع الاختبار. أما إذا كان متوسط الإجابة أصغر من 3.4 مع وجود فارق ذي معنوية إحصائية، فهذا يدل على عدم موافقتهم على العبارة المختبرة.

الجدول رقم (٦) نتائج One-sample t-test

المحور	الرقم	السؤال	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	t	مستوى المعنوية	نتيجة الاختبار
المحور الأول (عقبات الاستخدام)	1	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت عملية صعبة	3.47	1.078	0.899	0.37	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	2	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت غير مريح	3.77	1.005	5.223	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	اعتقد أن خدمات شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت بطيئة	3.36	1.003	-0.504	0.615	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	4	اعتقد أن عملية شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت غير واضحة	3.94	1.003	7.682	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	A	عقبات الاستخدام	3.63	0.828	4.049	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
المحور الثاني (عقبات القيمة)	1	أنا غير قادر على الحكم على جودة المنتجات (الأدوات الكهربائية) عند الشراء عبر الإنترنت	4.27	0.896	13.852	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	2	لا يوفر الإنترنت المعلومات الكافية لاتخاذ قرار شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.98	0.920	8.913	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	لا يوجد تفاعل مباشر مع موظفي المبيعات عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	4	0.838	10.196	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	4	شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت أمر غير اقتصادي	3.47	0.971	1.069	0.286	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	5	لا يعد شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت بديلاً جيداً عن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) من المتاجر التقليدية	3.78	0.945	5.777	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
B	عقبات القيمة	3.90	0.620	11.491	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	
المحور الثالث (عقبات المخاطر)	1	لا أرغب بإدخال بيانات بطاقة الائتمان عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.87	0.946	7.110	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	2	أخاف أن تتعرض معلوماتي الشخصية للكشف عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.78	1.040	5.251	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	لا أتق بشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	4.08	0.911	10.696	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	4	أخاف أن أقوم بإدخال معلومات خاطئة أثناء شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.47	1.087	0.956	0.34	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	5	أخاف من فرض رسوم غير معقولة أو احتيالية في حالة شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.86	0.982	6.632	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
C	عقبات المخاطر	3.81	0.724	8.137	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)	
المحور الرابع (عقبات التقاليد)	1	لا امتلك الصبر للقيام بعملية شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.35	1.063	-0.607	0.544	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	2	أفضل أشكال المدفوعات المادية (النقد) على المدفوعات الإلكترونية (بطاقات الائتمان)	3.75	0.980	5.068	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	أفضل التعامل وجهاً لوجه مع البائع عند شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية)	4.12	0.931	10.989	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	4	لا أفضل شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) من خلال الأجهزة الإلكترونية (كومبيوتر/مبايل)	3.85	1.014	6.356	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	D	عقبات التقاليد	3.77	0.797	6.586	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
المحور الخامس (عقبات الصورة)	1	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) من المتجر التقليدي أسرع من شراؤها عبر الإنترنت	3.95	0.945	8.229	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	2	لا أحب شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	3.87	1.070	6.217	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	3	اعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت عملية معقدة	3.41	1.146	0.172	0.864	لا يوجد فرق دال إحصائياً (موقف محايد)
	4	اعتقد أنه من الصعب إعادة المنتجات (الأدوات الكهربائية) عند شراؤها عبر الإنترنت.	4.18	0.905	12.232	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)
	E	عقبات الصورة	3.85	0.787	8.166	0	يوجد فرق دال إحصائياً (موافقة)

المحور السادس (نية الشراء عبر الإنترنت)	1	2	3	4	5	F
أعتقد أن شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت سيكون فكرة جيدة	2.93	0.995	-6.787	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)	
هناك احتمال بأنني سأشتري المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت في المستقبل القريب	2.87	1.018	-7.459	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)	
أود أن أوصي أصدقائي بشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت	2.65	0.890	-11.997	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)	
إذا أتيت لي الفرصة، أنوي استخدام موقع البائعين على الإنترنت لشراء المنتجات (الأدوات الكهربائية)	2.67	0.942	-11.117	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)	
أنوي شراء المنتجات (الأدوات الكهربائية) عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال العامين القادمين	2.56	0.896	-13.413	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)	
نية الشراء عبر الإنترنت	2.73	0.871	-11.631	0	يوجد فرق دال إحصائياً (عدم الموافقة)	

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

نلاحظ من الجدول السابق أن مجمل أفراد عينة الدراسة يوافقون على مضمون عبارات جميع محاور عقبات الشراء حيث فاقت متوسطاتها القيمة الحيادية (3.4) وقد بين اختبار t وجود فارق جوهري بين متوسط هذه العبارات والقيمة الحيادية باستثناء العبارتان رقم (1,3) في محور عقبات الاستخدام. العبارة رقم (4) في محور عقبات القيمة، العبارة رقم (4) في محور عقبات المخاطر، العبارة رقم (1) في محور عقبات التقاليد، العبارة رقم (3) في محور عقبات الصورة. فقد كانت متوسطاتها تساوي القيمة الحيادية (3.4) وقد بين اختبار t عدم وجود فارق جوهري بين متوسط هذه العبارات والقيمة الحيادية وبالتالي يمكن القول بأن أفراد عينة الدراسة يميلون إلى الحيادية في حكمهم على ما ورد ضمن هذه العبارات. ونلاحظ أن جميع عبارات محور نية الشراء كانت متوسطاتها أقل من القيمة الحيادية (3.4) وقد بين اختبار t وجود فارق جوهري بين متوسط هذه العبارات والقيمة الحيادية أي أن أفراد عينة الدراسات لا يوافقون على مضمون هذه العبارات.

خامساً: اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية الأولى H1: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للعقبات الوظيفية في نية الشراء لدى مستخدمي الإنترنت. ويتفرع عنها ثلاث فرضيات. لاختبار هذه الفرضيات قامت الباحثة بتطبيق تحليل الانحدار الخطي البسيط وذلك لمعرفة فيما إذا كانت (عقبات الاستخدام - عقبات القيمة - عقبات المخاطر) تؤثر في نية شراء مستخدمي الإنترنت ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (٧) نتائج اختبار الفرضية H1

الفرضية	معامل الارتباط R	معامل التحديد R ²	F المحسوبة	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	ثابت الانحدار	معامل الانحدار
H1-1	0.509 ^a	0.260	70.446	0	4.559	-0.502
H1-2	0.515 ^a	0.265	72.429	0	5.376	-0.678
H1-3	0.441 ^a	0.195	48.614	0	4.631	-0.498

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نلاحظ أنه بالنسبة:

الفرضية H1-1: معامل الارتباط يساوي 0.51 وبالتالي توجد علاقة متوسطة بين عقبات الاستخدام ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.26 أي أن التباين في عقبات الاستخدام

كمتغير وحيد يفسر 26% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (70.446) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لعقبات الاستخدام على نية الشراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 4.56 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بعقبات الاستخدام، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي -0.5 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بعقبات الاستخدام بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه عكسه، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow y = -0.5x + 4.56 \quad \leftarrow \text{نية الشراء} = -0.5 \text{ عقبات الاستخدام} + 4.56$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتيجة مع نتائج الدراسة الاستكشافية لـ (Rudolph, et.al, 2004). ولا يتفق مع نتائج دراسة (Lian & Yen, 2014)

الفرضية 2-H1: معامل الارتباط يساوي 0.52 وبالتالي توجد علاقة متوسطة بين عقبات القيمة ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.27 أي أن التباين في عقبات القيمة كمتغير وحيد يفسر 27% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (72.429) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لعقبات القيمة على نية الشراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 5.38 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بعقبات القيمة، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي -0.68 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بعقبات القيمة بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه عكسه، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow y = -0.68x + 5.38 \quad \leftarrow \text{نية الشراء} = -0.68 \text{ عقبات القيمة} + 5.38$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتيجة مع نتائج الدراسة الاستكشافية لـ (Rudolph, et.al, 2004). و نتائج دراسة (Lian & Yen, 2014)

الفرضية 3-H1: معامل الارتباط يساوي 0.44 وبالتالي توجد علاقة ضعيفة بين عقبات المخاطر ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.2 أي أن التباين في عقبات الاستخدام كمتغير وحيد يفسر 20% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (48.614) وأن مستوى

المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لعقبات الاستخدام على نية الشراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 4.36 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بعقبات المخاطر، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي -0.5 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بعقبات المخاطر بمقدار وحدة واحدة وبالاجاه عكسه، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow y = -0.5x + 4.63 \quad \leftarrow \text{نية الشراء} = -0.55 \text{ عقبات المخاطر} + 4.63$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتيجة مع نتائج الدراسة الاستكشافية لـ (Rudolph, et.al, 2004). ونتائج دراسة (Lian & Yen, 2014) ونتائج دراسة (Berggren & Wikström, 2018) ولا يتفق مع نتائج دراسة (ديوب والخضر، ٢٠١٥).

٢. **الفرضية الرئيسية الثانية H2:** يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للعقبات النفسية في نية الشراء لدى مستخدمي الانترنت. ويتفرع عنها فرضيتان. لاختبار هاتان الفرضيتان قامت الباحثة بتطبيق تحليل الانحدار الخطي البسيط وذلك لمعرفة فيما إذا كانت (عقبات التقاليد - عقبات الصورة) تؤثر في نية الشراء ويوضح الجدول التالي نتائج الاختبار:

الجدول رقم (٨) نتائج اختبار الفرضية H2

الفرضية	معامل الارتباط R	معامل التحديد R ²	F المحسوبة	النتيجة عند مستوى الدلالة 0.05	ثابت الانحدار	معامل الانحدار
H2-1	0.628 ^a	0.395	131.017	0	5.159	-0.644
H2-2	0.617 ^a	0.380	123.322	0	5.199	-0.640

- المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج spss

من الجدول السابق نلاحظ أنه بالنسبة:

الفرضية H2-1: معامل الارتباط يساوي 0.63 وبالتالي توجد علاقة متوسطة بين عقبات التقاليد ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.4 أي أن التباين في عقبات التقاليد كمتغير وحيد يفسر 26% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (131.017) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لعقبات التقاليد على نية الشراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 5.16 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تتعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بعقبات التقاليد، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي -0.64 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء

كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بعقبات الاستخدام بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه عكسه، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow y = -0.64x + 5.16 \quad \leftarrow \text{نية الشراء} = -0.64 \text{ عقبات الاستخدام} + 5.16$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتيجة مع نتائج دراسة (Lian & Yen, 2014).

الفرضية 2-H2: معامل الارتباط يساوي 0.62 وبالتالي توجد علاقة متوسطة بين عقبات الصورة ونية الشراء، وأن معامل التحديد يساوي 0.38 أي أن التباين في عقبات الصورة كمتغير وحيد يفسر 38% من التباين في نية شراء مستخدم الإنترنت والباقي يعود تفسيره لمتغيرات أخرى. وأن القيمة الإحصائية فيشر F المحسوبة لتحليل تباين الانحدار بلغت (123.322) وأن مستوى المعنوية المقابل لها بلغ 0 وهي أصغر من 0.05 مما يدل على وجود أثر معنوي دال إحصائياً لعقبات الصورة على نية الشراء. وأن قيمة ثابت معادلة الانحدار يساوي 5.2 والتي تدل على قيمة المتغير التابع المتمثل في نية الشراء عندما تنعدم قيمة المتغير المستقل والمتمثل بعقبات الصورة، وأن قيمة معامل الانحدار يساوي -0.64 والتي تدل على التغير في قيمة المتغير التابع المتمثل بنية الشراء كلما تغيرت قيمة المتغير المستقل المتمثل بعقبات الاستخدام بمقدار وحدة واحدة وبالاتجاه عكسه، وبالتالي تكون معادلة الانحدار:

$$y = ax + b \quad \leftarrow y = -0.64x + 5.2 \quad \leftarrow \text{نية الشراء} = -0.64 \text{ عقبات الاستخدام} + 5.2$$

مما سبق نستنتج صحة الفرضية الفرعية السابقة. وهذا يتوافق مع نتيجة مع نتائج الدراسة الاستكشافية لـ (Rudolph, et.al, 2004). ولا يتفق مع نتائج دراسة (Lian & Yen, 2014)

❖ خامساً- النتائج والتوصيات:

➤ النتائج:

1. تؤثر عقبات الاستخدام بشكل عكسي على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
2. تؤثر عقبات القيمة بشكل عكسي على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
3. تؤثر عقبات المخاطر بشكل عكسي على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
4. تؤثر عقبات التقاليد بشكل عكسي على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
5. تؤثر عقبات الصورة بشكل عكسي على نية الشراء لدى مستخدم الإنترنت.
6. العقبات التي يعتقد مستخدمي الإنترنت من أنها قد تمنعهم من شراء الأدوات الكهربائية عبر الإنترنت هي: (عدم الثقة بالمنتجات ومصادقية البائعين عبر الإنترنت -عدم القدرة على الحكم على جودة المنتجات المعروضة- ارتفاع أسعار المنتجات وعدم القدرة على التفاوض مع البائع

لتخفيضها- الخوف من عدم مطابقة المواصفات المعروضة مع المواصفات الفعلية- الخوف من أن تكون المنتجات معطلة أو غير صالحة للاستعمال- صعوبة إرجاع وتبديل المنتجات - عدم إمكانية رؤية وتجربة المنتجات قبل الشراء- استغراق وقت طويل للحصول عليها)

➤ التوصيات:

١. تصميم موقع التسوق بطريقة سهلة وبسيطة يسهل على المستخدمين فهمها من أجل متابعة عملية الشراء بشكل كامل.
٢. إعطاء ضمانات تشجع مستخدمي الانترنت القيام بعملية الشراء (كفالة - صيانة- خدمات ما بعد البيع).
٣. التأكيد على إمكانية إعادة المنتجات في حال عدم مطابقتها للمواصفات أو تعرضها للتلف أثناء التوصيل.
٤. عرض معلومات مفصلة عن المنتجات تساعد مستخدمي الانترنت على الحكم على جودة المنتجات.
٥. إجراء حملات تعريفية عن المتاجر الإلكترونية وميزاتها من أجل تصحيح الصورة والأفكار الخاطئة الموجودة في عقل المستخدمين.
٦. تحديد موعد سابق للتسليم والالتزام به والاعتذار مسبقاً في الحالات الطارئة وتعويض المستخدم بهدية بسيطة.

➤ المراجع:

- الجاف، ولاء، وآخرون (٢٠١٨). مشاكل و تحديات استخدام التسوق الإلكتروني دراسة استطلاعية لآراء عينة من الكوادر التدريسية في الجامعات الاهلية في محافظة أربيل، مجلة جامعة جيهان-أربيل العلمية، اصدار خاص- العدد:٢ (الجزء - B)، أيلول.
- الحداد، بسمة -الغواص، نهال (٢٠٢٠)، التجارة الإلكترونية في ظل تداعيات جائحة كورونا، معهد التخطيط القومي، سلسلة أوراق السياسات حول التداعيات المحتممة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري الإصدار رقم (14).
- ديوب، محمد عباس والخضر، لورين (٢٠١٥)، تأثير معوقات التسويق عبر الإنترنت على نية الشراء الإلكتروني دراسة ميدانية على طلاب الكليات في طرطوس، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (٣٧) العدد ٢.
- سليمان، سام (٢٠١٥)، أثر تقنيات التسويق الالكتروني في تحسي فعالية التواصل مع العملاء، دراسة ميدانية على مكاتب مؤسسة الطيران العربي السورية، رسالة دكتوراة، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، الجمهورية العربية السورية.

- الشورة، محمد وآخرون (٢٠١٠)، اقتصاديات التسوق الإلكتروني باستخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) المحفزات والمعوقات أمام المستهلك الأردني، مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد (٢٦)، العدد (٣).
- فيو، كاترين (٢٠٠٨)، التسويق الإلكتروني. ترجمة وردية واشد، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
- القوصي، محمد مفيد (٢٠١٧)، الاحصاء الوصفي و الاستدلالي، مركز الكتاب الاكاديمي.
- النونو، عماد (٢٠٠٧)، التسوق عبر الإنترنت- دوافع التبني أو الرفض دراسة ميدانية، رسالة دكتوراة، جامعة العالم الامريكية.
- الهطيل، مي (٢٠١٩)، العوامل المؤثرة علي التسوق الإلكتروني وخصائص سلوك المستهلك عبر الإنترنت، مجلة العلوم الاجتماعية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، المانيا، برلين، العدد٩، جوان . (١٥٨-١٣٤)
- Abumalloh, Rabab.et.al, (2018) a literature review on purchase intention factors in e-commerce, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, ISSN: 2357-1330 Future Academy, www.FutureAcademy.org.UK
- Antioco, Michael & Kleijnen, Mirella, (2010) Consumer adoption of technological innovations Effects of psychological and functional barriers in a lack of content versus a presence of content situation, European Journal of Marketing Vol. 44 No. 11/12, pp. 1700-1724, q Emerald Group Publishing Limited 0309-0566 DOI 10.1108/03090561011079846
- Bashir, Adil,(2013) Consumer behavior towards online shopping of electronics in Pakistan, Thesis, SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Faculty of Seinäjoki Business School, International Business Management programme, 2013
- Berggren, Coralis & Wikström, Sarah,(2018) Barriers Online: Exploring Consumers' Resistance to E-groceries, BACHELOR THESIS, Jonkoping university, Business Administration.
- Jain, R. and Kulhar, M. (2019) 'Barriers to online shopping', Int. J. Business Information Systems, Vol. 30, No. 1, pp.31-50

- Lawrence, Japhet E. & Tar, Usman A., (2010) Barriers to ecommerce in developing countries, *Information, Society and Justice*, Volume 3 No. 1, January, pp 23–35 ISSN 1756–1078
- Lian, Jiunn–Woei & Yen, (2014) David C, Online shopping drivers and barriers for older adults: Age and gender differences, *Computers in Human Behavior* 37 ,133–143, Elsevier Ltd.
- Molesworth, Mike & Suortti, Jukka–Petteri,(2001) Buying cars online: The adoption of the Web for high involvement, high–cost purchases, *Journal of Consumer Behaviour* Vol. 2, 2, 155–168 #Henry Stewart Publications 1472–0817
- Moorthy, Krishna, et.al (2017), Barriers of Mobile Commerce Adoption Intention: Perceptions of Generation X in Malaysia, *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* ISSN 0718–1876 Electronic Version VOL 12 / ISSUE 2 / MAY 2017 / 37–53
- Ram.S & Sheth.N,(1989) Consumer Resistance to Innovations: The Marketing Problem and Its Solutions, *The Journal of Consumer Marketing*, Vol. 6 No. 2 Spring.
- Rudolph, Thomas et.al, (2004) Barriers to Online Shopping in Switzerland, *Journal of International Consumer Marketing*, 16:3, 55–74.
- Saleem ur Rahman, Muhammad Adnan Khan, Nadia Iqbal, (2018) "Motivations and barriers to purchasing online: understanding consumer responses", *South Asian Journal of Business Studies*, Vol. 7 Issue: 1, pp.111–128
- Sohail, M. Sadiq, (2014) Factors Impeding Online Shopping: An Arab World Perspective, *European Online Journal of Natural and Social Sciences*; Vol.3, No.4 pp. 972–982, ISSN 1805–3602, www.european–science.com.
- Yen Chi, Angela, et .al, (2014) Factors Influencing Generation Y’S Online Purchase Intention In Book Industry, A Research Project

Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirement For The Degree Of Bachelor Of International Business, Universiti Tunku Abdul Rahman, Faculty Of Accountancy And Management ,Department Of International Business.

○ احصائيات عدد مستخدمي الانترنت (internet world stats)
(<https://www.internetworldstats.com/stats5.htm>)

ABSTRACT

- Research Purpose: the main purpose of this study is studying the effect of the barrier of online electrical appliances purchases on purchase intention.
- Research Methodology: This study dependent on the positivism philosophy, subsequently on the deductive method, so the questionnaire tool was used to collect the required data from the responders.
- Statistical methods: Cronbach's alpha, internal consistency reliability, descriptive statistics, one sample –T– test, Spearman correlation, simple regression analysis.
- Results: This study revealed a significant effect of (Usage Barriers – Value Barriers– Risk Barriers – Tradition Barriers –Image Barriers) on purchase intention.
- Keywords: Functional Barriers, Psychological Barriers, Usage Barriers, Value Barriers, Risk Barriers, Tradition Barriers, Image Barriers, purchase intention.